

What is your primary link with the COP30?	You accessed the COP30 website mainly to:	Q01	Q02	Q03	Q04	Q05	Q06	Q07	Q08	Q09	Q10	On a scale of 1 to 5, what is your overall satisfaction with the COP30 website? (1) Very dissatisfied - (5) Very satisfied	What helped the most in your experience on the site?	What hindered your navigation the most?	What improvements would you suggest for the COP30 website?	Do you use or know people who use accessibility features (screen reader, keyboard, high contrast etc.)?	If yes, did you notice that the COP30 website supports these features well?
Researcher or student	Search for information about the event	1	1	1	1	1	0	1	2	1	0	2	3	Complexity	Actually, the biggest problem is the amount of fake websites until we find the real one.	No	
Journalist or communicator	Search for information about the event	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	4	Searching for information about the event	Finding some sections	Make it more responsive	No
Civil society	Search for information about the event	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	5	Searching for information	No complaints	It is great	No
Social or community movement representative	Consult news and documents	2	2	2	2	0	0	1	2	1	1	1	3	It is a relatively simple site, not hard to navigate, but it has a somewhat outdated look, not being very attractive.	The site has a not very attractive layout, many long texts, could be more concise. Some pages look like a printed magazine, which is not ideal, since we are using a digital medium, where information is presented in a more dynamic way.	Modernization of the layout.	No
Journalist or communicator	Search for information about the event	0	0	1	1	1	0	2	1	1	2	1	3	Nothing special	Lack of artificial intelligence	An AI that would give us exactly what we are looking for	No
Government organization	Register or get accreditation	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	4	Clear and direct information	Lack of knowledge about some very specific technical terms	Perhaps more simplified and popular language in some areas of the site, even on specific and technical topics.	No
Social or community movement representative	Consult news and documents	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	5	Information about the schedules	Photographic record of the events	More colorful visual identity	No
Government organization	Search for information about the event	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	5	Simplicity	Nothing	I have no suggestions	No
Researcher or student	Consult news and documents	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	4	Updated information	Slow pages	Better performance	No
NGO member	Search for information about the event	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	5	Clarity in information	Barely visible menu	More intuitive menu	No
Qual é o seu vínculo principal com a COP30?	Você acessou o site da COP30 principalmente para:	Q01	Q02	Q03	Q04	Q05	Q06	Q07	Q08	Q09	Q10	Em uma escala de 1 a 5, qual é sua satisfação geral com o site da COP30? (1) Muito insatisfeito - (5) Muito satisfeito	O que mais ajudou na sua experiência no site?	O que mais dificultou sua navegação?	Que melhorias você sugeriria para o site da COP30?	Você utiliza ou conhece pessoas que utilizam recursos de acessibilidade (leitor de tela, teclado, alto contraste etc.)?	Se sim, você percebeu que o site da COP30 suporta bem esses recursos?

Pesquisador(a) ou estudante	Buscar informações sobre o evento	1	1	1	1	0	1	2	1	0	2	3		Complexidade	Na verdade o maior problema é a quantidade de sites falsos até acharmos o verdadeiro	Não	Não sei informar
Jornalista ou comunicador	Buscar informações sobre o evento	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	4	Buscar informações sobre o evento	Achar algumas secões	Tornar mais responsivo	Não	Não sei informar
Sociedade civil	Buscar informações sobre o evento	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	5	Busca de informações	Sem reclamações	Está ótimo	Não	Não sei informar
Representante de movimento social ou comunitário	Consultar notícias e documentos	2	2	2	0	0	1	2	1	1	1	3	É um site relativamente simples, não é difícil navegar, porém tem um aspecto meio antiquado, não sendo muito atrativo.	O site tem um layout não muito atrativo, muitos textos extensos, poderiam ser mais concisos. Algumas páginas parecem uma revista impressa, o que não é o ideal, uma vez que estamos utilizando um meio digital, onde as informações se apresentam de maneira mais dinâmica.	Modernização do layout.	Não	Não
Jornalista ou comunicador	Buscar informações sobre o evento	0	1	1	1	0	2	1	1	2	1	3	Nada de especial	Falta de uma inteligência artificial	Uma ia que nos desse exatamente o que estamos buscando	Não	Não
Organização governamental	Fazer inscrição ou credenciamento	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	4	Informações claras e diretas	Falta de conhecimento sobre alguns termos técnicos muito específicos	Talvez linguagem mais simplificada e popular em algumas áreas do site, ainda que sobre temas específicos e técnicos.	Não	Não sei informar
Representante de movimento social ou comunitário	Consultar notícias e documentos	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	5	Informações sobre as agendas	Registro fotográfico dos eventos	Identidade visual mais colorida	Não	Não
Organização governamental	Buscar informações sobre o evento	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	5	simplicidade	nada	não tenho sugestões	Não	Não sei informar
Pesquisador(a) ou estudante	Consultar notícias e documentos	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	4	Informações atualizadas	páginas lentas	melhor desempenho	Não	Não sei informar
Ativista de ONG	Buscar informações sobre o evento	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	5	Clareza nas informações	menu pouco visível	menu mais intuitivo	Não	Não